

**“ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ
ИЖОДКОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ”**

Темирова З.И. мустақил изланувчи

«Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти»

Миллий тадқиқот университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994611>

***Аннотация.** Профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини ошириш ва замановий педагогик технологияларининг методик таъминотини назарий модели ҳамда педагогик шарт-шароитларни яратиш асосида натижаларини тақдим этиш. Методик фаолиятини янада шакллантиришнинг назарий асосларини танлаш, профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини ошириш ва такомиллаштириш масалаларини ўз ечимини топиш. Профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини оширишда педагогик шарт-шароитларни такомиллаштиришга йўналтирилган намунавий истиқболли режалар ишлаб чиқиш.*

***Калим сўзлар:** талаба, таълим, ижодкорлик, қобилият, ривожлантириш, зарурият, эҳтиёж, мотивация, эhtiбор, метод.*

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев «Ўқитувчи ва мураббийларнинг ҳаётий талабаларини қондириш, уларни рағбатлантириш, уларнинг ўз иши, касбидан мамнун бўлишини таъминлашимиз лозим ва бу масалани ечмасдан туриб, келажак авлод тарбияси тўғрисида гапиришимизнинг ўзи мутлақо номақбулдир», - деб таъкидлайдилар. Бизга маълумки, ўқитувчилик касби улуғ, шарафли, ўта мураккаб, ўз ўрнида масъулиятли касблардан биридир. Талабаларининг ижодкорлигини оширишга тўғри йўналиш бериб бориш жуда муҳим ҳисобланади. Талабаларнинг ўқув жараёнига мослашиш масалалари бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилиши натижасида, мамлакатимизда 1-босқич талабаларининг олий таълим муассасаларига мослашиш муаммолари ўрганилди. Юқоридаги муаммоларни ечиш бўйича методика яратилмаганлиги сабабли муаммоларни қўйидагича ҳал этишни лозим.

Маълумки, ҳар бир шахс муайян ижодий қувватга эга. Мазкур ижодий қувватнинг асосини эса янги нарсаларни яратиш ташкил этади. Талабаларнинг тасаввурлари ижодий ҳамда яратувчилик характериға эға бўлади. Ўқув ёки бадий адабиётларни ўқиш жараёнида ўқувчилар ушбу китобларда баён қилинган воқеликни ўз хотираларида қайта жонлантиришлари талаб этилади. Ижодий ҳаёллар яратувчи ҳаёллардан янги намуналарни мустақил яратиш билан ажралиб туради. Улар талаба фаолиятининг ўзига хос натижаларида акс этади ҳамда ҳар бир инсоннинг ижод қилишнинг қандай йўллари мавжудлигига боғлиқ. Агар ижодий тасаввур муайян фаолиятда намоён бўлса, биламизки талаба шахсининг юқори даражада ривожланганлигидан далолат беради. Шахс тасаввурини ривожлантириш зарур ҳисобланади. Билиш характеридаги ижодий, сюжетли-ролли ўйинлар шахс тараққиётида алоҳида аҳамиятға эға. Чунки у талабаларнинг ҳаёлот олами кенгайишиға асос бўлади. ЮНЕСКО томонидан 2030 йилгача белгиланган халқаро таълим концепциясида – “сифатли таълим ижодий тафаккурни ва билимни рағбатлантиради, саводхонлик ва ҳисоб малакалари асосларини, шунингдек, таҳлил

қилиш, муаммоларни ҳал қилиш, фикрлаш ҳамда бошқа шахсларо ва ижтимоий муносабат кўникмаларини юқори даражада эгаллаш”га алоҳида урғу берилган.

Фан-техника тараққиётининг ҳозирги босқичида, ишлаб чиқариш муносабатларининг жадаллашуви, халқ хўжалигининг турли жабҳаларида янги технологияларнинг жорий этилиши ва шу каби қатор омиллар инсон руҳиятига олдингиларига қараганда кўпроқ жисмоний, руҳий зўриқишлар бермоқда. Педагог фаолиятида руҳан ёки жисмонан толиққан талабаларда руҳий ҳамда жисмоний чарчокларни бартараф этишга ҳам эътибор қаратиш талаб қилинади. Мазкур талаб салбий руҳий омиллар таъсири кучайган, катта ҳажмдаги ахборотлар билан тўқнашиш рўй бераётган мавжуд шароитда айниқса муҳим аҳамият касб этади. Талабаларда руҳий ва жисмоний толиқишларни бартараф этишга қаратилган педагогик фаолият “**релаксопедия**” (лот. “relaxation” – қувватсизлик, заифлашиш, руҳан ёки жисмонан ҳолда тойиш; ҳолдан тойишни бартараф этиш педагогикаси) деб номланади. Сўнгги йиллар жаҳон таълими амалиётида ушбу педагогика имкониятидан кенг фойдаланилмоқда.

Педагогик релаксация – талабаларнинг ҳиссий фаолияти, руҳий жисмоний қуввати ва ишчанлик қобилятини қайта тиклаш

Релаксация шароитида бугунги кунда кенг оммалашган тренинг ва автотренинглар ижобий муҳитнинг ҳосил бўлишини таъминлайди.

Релаксация жараёнида талабалар педагогнинг қўллаб-қувватлашларини ҳис этишлари, унинг меҳр-муҳаббатидан баҳраманд бўлишлари, ҳамдарлигини ҳис қилишлари лозим. Шундагина талабалардаги руҳий зўриқиш, жисмоний толиқишларни бартараф этиш учун психологик муҳит юзага келади.

Талабаларнинг руҳий зўриқиш ва жисмоний толиқишларини бартараф этиш мақсадида релаксация асосларини назарий жиҳатдан ўзлаштриб қолмай, улардан амалий жиҳатдан фойдаланишни ҳам билишлари зарур.

Коммуникатив таъсир кўрсатиш – талабалар билан мулоқотда бўлиш, уларга тўғри ёндошиш, педагогик назокат билан уларга тарбиявий, иродавий ва ҳиссий таъсир этиш

Юқорида айтиб ўтилганидек, маҳоратли педагог фаолиятида педагогик назокат (такт) ҳам ўзига хос ўрин тутади:

Педагогик (назокат) такт – педагогнинг талабалар билан турли фаолият шакллари бўйича ташкил этиладиган мулоқотда мавжуд ахлоқий тамойиллар, ҳулқ-атвор қоидаларга риоя қилиши, уларга тўғри ёндошиш малакаларига эгаллиги

Педагогик такт педагог фаолиятига ғоявий ва амалий жиҳатдан бир-бирига мос келадиган педагогик ахлоқнинг бевосита татбиқ этишнинг шакли сифатида намоён бўлади. **Такт (дахлдорлик)** – ахлоқий ҳулқ-атвор, хатти-ҳаракат бўлиб, ўзида барча объектив ҳаракатларнинг оқибати ва уларнинг шахс томонидан субъектив қабул қилишни аввалдан кўра олиш, белгиланган мақсадга осонроқ эришиш йўлларини излашнинг намоён

бўлишини ифодалайди. Педагогик такт ўз моҳиятига кўра ижодий изланишни талаб этадиган амалий ҳаракатдир.

Мақолада профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини ривожлантириш орқали касбий фаолиятга тайёрлаш, ўқув-тарбия жараёнида ижодкор, юқори малакали касб эгаси бўлишига, улар тайёр билимларни қабул қилиб олувчи эмас, балки билим олиши, фаоллашишига, масъулият ҳиссининг ошишига, ўқув жараёнининг фаол иштирокчисига айланишига алоҳида эътибор бериш, бўлажак ижодкор педагогнинг ривожланишига замин яратиш масаласи талқин қилинган.

Мавзунинг долзарблиги. Хозирда таълим муассасаларида кадрлар тайёрлаш ва узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилишнинг ҳуқуқий меъёрий асослари яратилди. "Таълим тўғрисида" ги ва "Кадрлар тайёрлаш миллий дастури" ҳақидаги қонунлар узлуксиз таълим тизимининг асосий бўғинларидан бири ҳисобланган олий таълим тизимида юқори малакали профессор ўқитувчиларнинг малакасини ошириш билан уларнинг илмий дунёқарашини кенгайтириш, меҳнатга ижодий ёндашишини янада кучайтириш ва юксак интизомни шакллантириш вазифасини қўяди.

Методик фаолиятини янада такомиллаштиришнинг назарий асосларини танлаш, профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини ошириш ва уни ривожлантириш масалалари ханузгача ўз ечимини топмаганлиги мавзунинг долзарблигини белгилаб беради. Жумладан, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонга мувофиқ юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини давом эттириш устувор вазифаси белгиланган. Шуларни инобатга олган ҳолда профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини ривожлантиришнинг амалдаги методикаси ва ўқув-услубий таъминотини илғор ёндашувлар асосида такомиллаштириш ҳамда ўзлаштириш натижалари механизмларини ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади.

Профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини такомиллаштиришнинг методологик асосларини ташкил қилиш;

Компетенциявий ёндашув асосида талабалар ижодкорлигини такомиллаштиришнинг мазмун ва моҳияти .

Профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодий фаолиятини такомиллаштиришда педагогик лаёқат муаммолари.

Махсус фанларга асосланган тўғарақларда талабаларнинг ижодкорлигини хорижий тажрибалар асосида такомиллаштириш хусусиятлари.

Профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини такомиллаштириш ва тарбиялашда унинг ўзини мустақил фикрловчи, мустақил таълим олувчи, ўз фаолиятини мустақил ташкил эта оладиган, ўз-ўзини назорат қила оладиган, ўз-ўзини ривожлантирувчи, ўз шахсий позициясига эга бўлган шахс сифатида шакллантириш зарур. Педагогик ижодкорлик ва педагогик маҳорат тушунчалари бир-бирига яқин бўлсада, улар бир маънога эга эмас. Педагогик маҳорат эгаси ўз касбини юқори даражада эгаллаб олган касб устаси ва катта тажриба орттирган шахсдир. Ижодкорликда эса бу ёш, ўз ишини эндигина бошлаган ижодкор ҳам бўлиши мумкин, аммо у ҳали маҳорат эгаси эмас. Ижодкор шахс ижодкор мутахасис бўла олади. Ижодкор шахс олий ўқув юртида ва

ижодкор жамоа муҳитида шаклланиши мумкин. Ижодкор шахс бўлиш мустақил таълим олиш, ижодий тинимсиз меҳнат қилиш билан боғлиқ. У узлуксиз таълим олиш асносида юқори даражадаги профессионализмни шахсга айланади.

Ижодкорликнинг тўртта даражага бўлиб чиқамиз

- ўз касбига оид билим-кўникма ва малакаларни пухта эгаллаш;
- ижодий тафаккурни ўзида шакллантира олиш;
- ижодкорликни намоён қила олиш қобилияти;
- изланувчанлик, тадқиқотга мойиллик.

Юқоридагиларни бараварига намоён эта олиш асосида ижодкор шахс шаклланади. Ижодкор талабалар авлодимизнинг шаклланиши таълимни креатив инновацион ривожланишига олиб келади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Профессионал таълим йўналиши талабаларини тайёрлашда ижодкорлигини шакллантиришда инновацион ҳамкорликни ташкил этишнинг методик таъминотини ривожлантириш тизимида муаммолари бўйича А.Р.Ходжабоев, П.З.Ишанов Д.Файзуллаева, К.Д.Мирсаидов, Ў.Д.Хидиров, Р.К.Чориев, З.К.Исмаилова, А.Шоюсуповаларнинг илмий–тадқиқот ишларида кўриб чиқилган.

Профессионал таълим йўналиши талабаларини тайёрлашда, ижодкорлигини оширишда инновацион ҳамкорликни ривожлантириш жараёнларни мувофиқлаштириш масалаларига В.П.Беспалько, С.Д.Долимов, Р.Х.Жўраев, Л.В.Занков, Д.Зохидова, И.Я.Лернер, И.Т.Огородников, Н.Саидахмедов, М.Н.Скаткин, Ў.Толипов, Я.Х.Хайдаров ва бошқаларнинг илмий ишлари бағишланган.

Профессионал таълим йўналиши талабаларнинг ижодкорлигини ривожлантиришда замонавий методлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш методикасини ишлаб чиқиш зарурияти бизга **“Профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини оширишда педагогик шарт-шароитларни яратиш”** мавзусини танлашда асос бўлди.

Мақсади. Профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини оширишда замонавий пед технологиялар асосида унинг самарадорлигига эришиш методикасини ишлаб чиқиш.

Вазифалари.

❖ Профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини оширишда инновацион ҳамкорликни яратиш , таълим муассасаси Низомида кўзда тутилган барча зарурий шароитларни ўрганган ҳолда ҳаракат дастурини ишлаб чиқиш;

❖ Давлат таълим стандартида тасдиқланган ўқув режа ва дастурларига мувофиқ профессионал таълим йўналиши талабаларига мўлжалланган истиқболли тавсия хамда йўриқнома яратиш;

❖ Профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини оширишда педагогик шарт-шароитларни такомиллаштиришга йўналтирилган намунавий истиқболли режалар ишлаб чиқиш;

Объекти Профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини оширишда педагогик шарт-шароитларни такомиллаштириш жараёни.

Предмети. Профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини оширишда педагогик шарт-шароитларни такомиллаштиришнинг методик таъминоти бўйича ишланмалар.

Илмий янгилиги.

- Профессионал таълим йўналиши талабаларини тайёрлашда ижодкорлигини ошириш инновацион ҳамкорликни ташкил этишнинг методик таъминотини ташкил этиш, талабаларга ўқув дастурларига қўшимча равишда академик литсей ҳамда таълими бошқармаси ва унинг тасарруфидаги таълим муассасалари етук мутахассислари томонидан соҳада олиб борилаётган ислохатлар, мавжуд муаммолар, эришилаётган ютуқлар, илғор техника ва технологиялар ҳамда стратегик йўналишларга бағишлаб ўқиладиган маъруза ва давра суҳбатларини ташкил этиш режасини ишлаб чиқиш;

- Талабаларининг ижодкорлигини такомиллаштиришда инновацион ҳамкорликни ташкил этишда соҳасига фидойий ва юқори сифат даражасида дарс бераётган ҳамда тадқиқотлар бажараётган профессор-ўқитувчилар ва иқтидорли ҳамда жамоат ишларида фаол бўлган талабалар билан ишлаш ҳаракат дастурини ишлаб чиқиш;

- Талабаларининг ижодкорлигини оширишда инновацион ҳамкорликни ташкил этишнинг методик таъминотини ташкил этишда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини йўлга қўйиш ва такомиллаштиришда “Устоз шогирд тизими” фаолиятини ривожлантириш, илмий-тадқиқот ишлари доирасида иқтидорли талабаларни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш бўйича ишланмалар яратиш;

- Талабаларининг ижодкорлигини оширишда инновацион янги дарслик, ўқув қўлланма ва компьютер дастурларида олий таълим, касб-ҳунар таълими бошқармаси ва тасарруфидаги академик литсейлари педагог ва муҳандис-педагоглар иштирок асосида илмий-амалий анжуман дастурини ишлаб чиқиш;

Хулоса ва таклифлар

Ҳар бир педагог ходим ҳозирги замон фан-техника талабига мувофиқ сифатли ва самарали дарс бериши зарур. Дарсда ўқитувчи педагогик технология элементлари, инновацион ва интерфаол таълим усулларидадан оқилона фойдаланиб таълимни ташкил этиши, талабаларнинг ижодкорлигини оширишда энг сўнги пед технологиялаодан фойдаланиши лозим.

Профессионал таълим йўналиши талабалари ўз билим- кўникма малакаларини оширишни мунтазам равишда ижодкорлик изланишлари шаклида ташкил этиши ва маълум мақсадга йўналтириши зарур. Бунда:

- ижодкорлик сифатларини ўзларида шакллантиришлари;
- ижодий изланишлар жараёнини бошқаришга мойил бўлиши;
- ижодкорлик бўлажак талабанинг педагогик, психологик ва назарий тайёргарлигига боғлиқ бўлишини эсда тутиши лозим.

Профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини оширишда инновацион ҳамкорликни ташкил этиш мақсадида педагогик ва методик жараёнларни ривожлантиришни такомиллаштиришнинг услубий асослари ҳамда бўлажак касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашда инновацион ҳамкорликни ташкил этиш тизимида педагог шахсий фаолиятини ривожлантиришнинг ўқув–услубий таъминотини яратиш.

Профессионал таълим йўналиши талабаларининг ижодкорлигини оширишда инновацион ҳамкорликни ташкил этиш тизимида ўқув услубий жараёни яратишдаги самарадорликни ошириш методикаси ва тажриба-синов натижаларидан дарс жараёнида фойдаланиш. Талабаларнинг ижодкорлигини оширишда ҳар бир талабанинг ўз

қизиқишларини ўрганиш тўғри йўналиш бериш ижодкорлигини ривожлантириш, маҳоратини доимий равишда ошириб боришни таъминлаш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққийетининг пойдевори. – Т.: Шарқ, 1997. – 20-29 б.
2. Мукумова Д.И. Интерактивное обучение в личносно-ориентиро-ванном образовательном процессе// Журнал научных и прикладных исследований. – Москва, 2017. – №2. – С.50-54.
3. Мукумова Д.И. Особенности адаптации студентов в учебный процесс// Методическое пособие. – ТИМИ, Ташкент. 2016. – 61 с.
4. Файзуллаев Р.Х. Бўлажак мутахассисларнинг ўқув-билиш компетентлигини такомиллаштириш бўйича ўқитувчиларга тавсиялар – Тошкент: ТИҚХММИ, 2018.16 б
5. Исмоилова З.К. Талабаларнинг касбий педагогик малакаларини шакллантириш: Дис..... п.ф.н.-Т.: 2000.-133 б.
6. Иноятов У.И. Ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасаларида ўқув жараёнини ташкил этиш ва уни такомиллаштириш. Услубий қўлланма.-Т: ЎМКХТТМ. 2001-43 б
7. Рашидов Х.Ф. Особенности развития среднего специального, профессионального образования в Узбекистане. - Т.: «Фан» Академия Наук Республики Узбекистан, Ташкент, 2004. - 288 с.
8. <http://www.lex.uz> (ЎзР қонун ва ҳужжатлари)
9. <http://www.ziyonet.edu.uz> (Билим портали)
10. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
11. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
12. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
13. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
14. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
15. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
16. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
17. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS'PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).